

MAKTABDA GURUH BILAN ISHLASHNING AFZALIKLARI

Yusupova Gulizoda Odil qizi¹

¹Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 20-maktab o'qituvchisi

Asqarova Muyassar Boltayevna²

²Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 20-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7467655>

Ta'limning kichik guruhlarda ishlash usuli «ta'lim beruvchi-ta'lim oluvchi» dialogidan voz kechishni va «ta'lim beruvchi-guruh-ta'lim oluvchi» ko'rinishidagi uch tomonlama o'zaro munosabatga o'tishni nazarda tutadi. O'quv guruhi, tarkibi bo'yicha harakatchan kichik guruhlariga bo'linadi va ularning har-biri o'zicha o'quv materialini o'zlashtiradi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, shu tufayli siz bilan ta'lim oluvchilar o'rtasida ancha mustahkam kontakt o'rnatiladi, shaxsiy va bir vaqtning o'zida ta'lim jarayonida jamoaviy ruhiy holat kuchayadi.

Ta'lim oluvchilarning hamkorlikdagi harakati tashkillashadi, bu esa, o'quv-bilish jarayonini faollashtirishga, ularda empatiyani, kommunikativlikni shakllantirishga ko'maklashadi:

- vazifani hamkorlikda bajarish jarayonida, ta'lim oluvchilarda, o'rtoqlari tomonidan bildirilgan fikrlarni muhokama qilishga motivatsiya paydo bo'ladi;
- ta'lim oluvchilar bir-biriga savollar beradilar, shuning uchun, ular savollarni aniq shakllantirishni bilishlari zarur, javoblarni-argumentlashtirishni, tushunishga erishish uchun esa, ular bir birlarini diqqat bilan eshitishlari kerak;
- guruhlarda ishlash paytida, zarurati bo'lganda, ta'lim oluvchilar yordam berishlarini so'raydilar va boshqalarga yordam berishni o'rganadilar.

Har bir ta'lim oluvchining potensial imkoniyatlarini rivojlanishi va amalga oshirilishi ta'minlanadi:

- qobiliyatli va iqtidorli bolalar, ularni «maqtanganlik»larida ayblashlaridan Cho'chimasdan o'z qobiliyatlarini ko'rsatishlari mumkin. Ular, guruhda nafaqat Ta'lim beruvchi rovida bo'lishlari, balki ta'lim oluvchi rovida ham bo'lishlari mumkin va ta'lim beruvchi rolidagi o'z o'rtoqlari tomonidan baholanishi, raqib bo'lmasdan ulardan o'rganishi mumkin;

Darslarni guruhlararo bellashuv tarzida o'tkazish ta'lim jarayonining jonli va qiziqarli bo'lishiga yordam ko'rsatadi. Bu usuldan yangi bilim berish jarayonida ham, bilim va malakalarni mustahkamlash darslarida ham foydalanish mumkin. Bu usul interfaol metodga o'xshab ketsa-da, undan o'ziga xos xususiyatlari bilan farq qiladi. Interfaol metod kichik guruhlar bilan ishlashga, mo'ljallangan va har bir guruhga xos topshiriqlar berilib, ular tomonidan bildiriladigan g'oyalarni qo'llab-quvvatlash asosida xulosalar chiqarishga asoslanadi.

Guruhlararo bellashuv esa ikki guruh bilan ishlashga mo'ljallangan. Bu usulda dars o'tkazish uchun sinf ikki guruhga bo'linadi. Albatta, sinfni guruhlarga ajratish o'qituvchi tomonidan amalga oshirilishi va har ikki guruhda faol o'quvchilar miqdorining teng bo'lishiga erishish lozim. Shundan so'ng guruhlarga mavzuga doir topshiriqlar berib boriladi va har bir guruhga topshiriqning bajarilishida, darsdagi faolligiga ko'ra ball qo'yib boriladi. Guruhlar bu topshiriqlarni bajarish va mavzu yuzasidan xulosalar chiqarish, ijodiy ishlar bajarish jarayonida ham tengma-teng ishtirok etib boradilar. Guruhlar tomonidan yo'l qo'yilgan xato tanqid qilinmaydi, balki uni tuzatishga imkon beriladi. Guruhlar bir-birlarining xatolarini, kamchiliklarini tuzatishi va shuning hisobiga qo'shimcha ball olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Guruhlar tomonidan to'planadigan ballar oldindan tayyorlab qo'yilgan raqamlar orqali maxsus qog'oz kataklarga qo'yib boriladi. Guruh a'zolari o'zlari to'playotgan ballarni ko'rib, hisoblab boradi. Ortda qolayotgan guruh ko'proq ball to'plashga harakat qiladi. Bu esa sinfdagi faollikni yanada oshiradi va o'quvchilarni harakatdagi sub'ektga, izlanuvchan, ijodkor hamda fikrlovchi shaxsga aylantiradi. Bunday darajaga erishish uchun shunga mos dars mavzusini tanlay bilish kerak. Har qanday mavzuni bu usul asosida o'rganib bo'lmaydi.

Ta'limning ommaviy shakli sinfdagi jami o'quvchilarning o'qituvchi rahbarligi ostida birgalikda harakatlarini ko'zda tutadi. Guruhli shaklida esa o'quvchilar 3—6 kishidan iborat guruhlar yoki juftliklarda ish olib boradilar. Guruhlar uchun topshiriqlar bir xil yoki turlicha bo'lishi mumkin. O'qitish frontal shaklida, o'qituvchi bir vazifa ustida ishlayotgan butun sinf o'quv faoliyatini boshqarib boradi. U o'quvchilarning hamkorliklarini ta'minlaydi va hamma uchun bir bo'lgan ish sur'atini belgilaydi. O'qish guruhli shaklida o'qituvchi sinf o'quvchilari guruhlari o'quv-o'rganish faoliyatlarini boshqaradi. O'quvchilarni zvenoli, brigadali, birlashtirish-guruhli va differensiyalangan guruhlarga taqsimlash mumkin. O'qish zvenoli shakli o'quvchilar doimiy guruhi o'quv faoliyatini tashkil etishni ko'zda tutadi. Birlashtirish-guruhli shaklida sinfni odatda katta umumiy topshiriqni har biri faqatgina bir qismini bajaradigan guruhlarga ajratishni ko'zda tutadi.

Differensatsiyalashgan-guruhli ta'lim shakli doimiy guruhlar bilan ham, bir xildagi o'quv imkoniyatlariga ega va o'quv ko'nikmalari bir xil darajada shakllangan o'quvchilarni birlashtirishini ko'zda tutadi. Guruhli shakllariga o'quvchilarning juft bo'lib ishlashlarini ham kiritiladi. Quyidagi bazi bir metodlarni keltirib o'tamiz "ISHBOP O'YIN" metodi- berilgan topshiriqlarga ko'ra yoki o'yin ishtirokchilari tomonidan tayyorlangan har xil vaziyatdagi

boshqaruvchilik qarorlarini qabul qilishni imitatsiya qilish (taqlid, aks ettirish) metodi hisoblanadi.

Vazifalarni taqsimlash

Vazifalar bo'yicha ishtirokchilar qaror qabul qiladilar

O'yinni amalga oshirish

Muhokama qilish

O'yin shartlari va baholash mezonlari bilan tanishtirish

Baholash

O'yin faoliyati biron bir tashkilot vakili sifatida ishtirok etayotgan ishtirokchining xulq-atvori va ijtimoiy vazifalarini imitatsiya qilish orqali beriladi.

Bir tomondan o'yin nazorat qilinsa, ikkinchi tomondan oraliq natijalarga ko'ra ishtirokchilar o'z faoliyatlarini o'zgartirish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Ishbop o'yinda rollar va rollarning maqsad i aralashgan holda bo'ladi. Ishtirokchilarning bir qismi qat'iy belgilangan va o'yin davomida o'zgarmas rolni ijro etishlari lozim. Bir qism ishtirokchilar rollarini shaxsiy tajribalari va bilimlari asosida o'z maqsad larini belgilaydilar. Ishbop o'yinda har bir ishtirokchi alohida rolli maqsad ni bajarishi kerak. Shuning uchun vazifani bajarish jarayoni individual-guruhli xarakterga ega. har bir ishtirokchi avval o'zining vazifasi bo'yicha qaror qabul qiladi, so'ngra guruh bilan maslahatlashadi. O'yin yakunida har bir ishtirokchi va guruh erishgan natijalariga qarab baholanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Tojiboyeva D., Yo'ldoshev A. Mahsus fanlarni o'qitish metodikasi. -Toshkent. Aloqachi, 2009.
2. Mavlonova R., To'rayeva O. Pedagogika. -Toshkent. O'qituvchi, 2001.
3. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. -T.: "Moliya", 2003.
4. WWW.ZIYONET.UZ
5. WWW.AIM.UZ

